

O'zbekiston va Koreya Respublikasi ta'lim sohasidagi hamkorlik

Abdullayeva Zarnigor Xusanovna

1.O'zbekiston Milliy Universiteti Tarix – yo'nalishlar va faoliyat turi yo'nalishi
magistratura 2 – bosqich talabasi.

Ilmiy rahbar PhD B.Xaynazarov

Abdullayevazarnigor77@gmail.com +998974409414

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Janubiy Koreya hamda O'zbekistonning mustaqillik yillaridan boshlab ta'lim sohasida olib borilgan hamkorlik natijalari haqida. Bilamizki, Janubiy Koreya O'zbekistonning eng yirik sarmoyaviy sheriklaridan biridir. Shu kungacha Janubiy Koreya va O'zbekiston o'rtasida iqtisodiy, ijtimoiy, fan madaniyat, ta'lim va boshqa sohalarda ko'plab shartnomalar imzolangan. Ayniqsa ta'lim sohasida Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi ta'lim sohasini rivojlanishida o'rni beqiyos desak bo'ladi. Jumladan, 1992-yildan Toshkentda Koreya ta'lim markazi faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbekiston davlati jahon tillari universiteti va Samarqand davlat chet tillar institutida Koreys tili va madaniyati markazlari, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida Axborot texnologiyalari markazi ochilgan. Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida Koreyashunoslik fakulteti mavjud, u yerda malakali kadrlar yetishtirish bo'yicha katta ishlar va loyihalar qilinmoqda. Kasbga yo'naltirilgan o'quv va uslubiy majmuallar yaratilmoqda. Universitetning talabalari Koreyaning nufuzli universitetlarida grantlar asosida tahsil olmoqdalar. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti malakaliy o'qituvchilari Koreya Respublikasida malakalarini oshirib kelishmoqda.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Janubiy Koreya, strategik hamkorlik, Puchon, Ajou, Inha universitetlari, KOICA

Toshkentda "O'zbekiston Koreya" kasbga tayyorlash markazini ochish loyihasi ta'lim sohasidagi hamkorlikning yana bir muvaffaqiyati bo'ldi. U yerda har yili 360 nafar yigit-qiz kompyuter yig'ish, grafika, elektrotexnika, qishloq xo'jaligi texnikasini

ta'mirlash, avtomobillarga xizmat ko'rsatish sohalari bo'yicha tahsil oladi. Toshkent shahrida Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda O'zbekistondagi birinchi ilmiy-texnik adabiyotlar elektron kutubxonasi ishga tushirilgan. Ilmiy-texnik adabiyotlar elektron kutubxonasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 20-iyundagi "Respublika aholisini axborot kutubxona bilan ta'minlashni tashkil etish to'g'risida"gi va 2008-yil 26-avgustdagi "Koreya hukumati grantini jalb qilgan holda ilmiy-texnik adabiyotlar elektron kutubxonasini yaratish to'g'risida"gi qarorlari, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining 2008-yil 5-sentyabrdagi 259-buyrug'iga muvofiq axborot-kutubxonachilik sohasidagi islohotlarni yanada chuqurlashtirish hamda O'zbekiston–Koreya hamkorligini amalga oshirish maqsadida ikkala Hukumat Kelishuviga asoslangan holda Toshkentdagi "Bilim" axborot-kutubxona markazi negizida Janubiy Koreya granti asosida va Koreya xalqaro hamkorlik agentligi(KOICA)ning bevosita yordamida yaratildi. Loyihani 2008–2009-yillar mobaynida O'zAAning Respublika axborot kutubxona markazi va koreyalik mutaxassislar birgalikda amalga oshirishdi³. Elektron kutubxona binosini to'la ta'mirlash va bezash ishlarini O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi, kutubxonani kompyuter texnikasi, mebel, jihozlar bilan ta'minlash va o'rnatish ishlarini koreyalikliklar bajarishdi. Elektron kutubxona mutaxassislari Koreya Respublikasida elektron kutubxonadagi ta'minotni texnik va boshqarish jihatdan olib borish, elektron resurslarni shakllantirish kabi yo'nalishlarda o'z malakalarini oshirib keldilar. Oliy ta'limning bakalavr va magistr tayyorlash bosqichlari uchun kasbiy ta'lim dasturi mazmunining uzluksizligi va uzviyligi, ta'lim sifatining mexanizmi va asosi – Davlat Ta'lim Standartlari yaratildi va ta'lim tizimiga joriy qilindi.

Oliy ta'lim tizimining barqaror rivojlanishi va faoliyat ko'rsatishining kafolatlarini talab qilinayotgan ta'lim sifati va darajasini ta'minlovchi informatsion va moddiy texnik baza yangi bosqichga ko'tarildi, o'qitishning yangi avlod vositalarini yaratish yo'nalishida bir qator ishlar amalga oshirildi. Oliy ta'lim tizimiga xorijiy investitsiyalar kirib keldi, xalqaro aloqalar kengaydi va mustahkamlandi. Bularning barchasi oliy ta'lim tizimi muassasalarini

³ <https://www.review.uz> 23.08.2021

yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash butunlay yangi talablar asosida amalga oshirilishi va pedagogik faoliyatning ijtimoiy maqomi va nufuzini yuksaltirishiga ijobiy ta'sir o'tkazishini maqsad qilib qo'ygan.

Mamlakatimizda Koreya Respublikasi ta'lim tizimini modernizatsiya qilish tajribasini qo'llash ijobiy natijalarga olib kelishi muqarrardir. Koreya Respublikasi Osiyo-Tinch okean mintaqasining o'ziga xos mamlakatlaridan biri sifatida bir qator tadqiqotchilarning diqqatini jalb etib kelmoqda. Buning mohiyati shundaki, bu davlat postindustrial sivilizatsiyaning yutuqlarini o'zlashtirgan holda, o'zining an'anaviy madaniyatini saqlab qolishga intilmoqdalar va siyosiy hamda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni o'z madaniyati, an'anaviy qadriyatlari va Sharq dunyo qarashlari bilan uyg'unlikda amalga oshirishga harakat qilmoqdalar. YUNISEF ekspertlari tomonidan mazkur mamlakatning ta'lim tizimi sanoati rivojlangan mamlakatlar qatorida eng samarali deb baholangan. Koreya Respublikasi hukumati ta'lim tizimida sinovdan o'tgan va juda ham samarali hisoblangan siyosatni olib bormoqda. Koreyada maktablarni kompyuterlashtirish va Internet tarmog'iga erkin ulanishini ta'minlashga katta e'tibor qaratiladi. O'zbekistonda ham shunga o'xshash vaziyat qaror topmoqda. Ta'lim muassasalarini axborot texnologiyalari bilan jadal ta'minlashga davlat tomonidan katta moliyaviy mablag'lar ajratilmoqda. Maktablarni kerakli jihozlar, darsliklar va sport anjomlari bilan ta'minlashga katta e'tibor bilan qaralmoqda. Dars berishning yangi interaktiv usullaridan foydalanilmoqda, yangi zamon talablariga mos binolar qurilmoqda, ba'zilar ta'mirlanmoqda. Biroq shunga qaramay, ba'zi bir muammolarni hal etishda, maktab tizimini qayta qurishning strategik rejalarini ishlab chiqishda, moliyalashtirish masalalarida xorij tajribasini joriy etish zamon talabidir. Misol uchun, Janubiy Koreyada yosh o'qituvchining maoshi 2000 – 2500 AQSH dollarini tashkil etadi, bu esa mamlakatdagi o'rtacha oylikdan bir yarim baravar ko'pdir. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish deganda, ko'p jihatdan axborotlashtirish nazarda tutiladi. Masofadan turib o'qitish kabi yangiliklarni yuritishning esa axborot texnologiyalarini joriy etmasdan iloji yo'q. Bu sohada yuqori texnologiyalardan samarali foydalanish uchun yuqori malakali kadrlarning yetishmasligi dolzarb muammolardan biridir. Agar Janubiy Koreya tajribasidan foydalanish ustida so'z yuritar ekanmiz, bu mamlakatda har yili 5 ming muhandis

yetishtiriladi, axborot texnologiyalari bo'yicha ularning umumiy soni hozirda 500 mingtadan oshgan. Janubiy Koreyaning ta'lim bilan fanning integratsiyalashuvi yo'nalishida olib borayotgan faoliyati ham tahsinga sazovor. Bu mamlakatda yagona ilmiy-texnik va ta'lim siyosatini o'tkazish uchun zamin yaratib beradi. Albatta, Koreya Respublikasi bu sohada yetakchi bo'lmasa-da, o'rnak olish mumkin. Koreyada yana bir narsa muhimki, mamlakat xorij tajribasidan keng foydalanadi, chet ellik olimlarni o'ziga jalb etishga harakat qiladi ⁴. 2017-yili O'zbekistonda koreys millati vakillari yashayotganining 80 yilligi munosabati bilan poytaxtimizdagi "Do'stlik" bog'ida yodgorlik monumenti ochildi. Poytaxtimizning markaziy ko'chalaridan biriga Seul nomi berildi. Koreys xalqining ma'naviy-madaniy merosini saqlash va rivojlantirish maqsadida Koreya Respublikasi hukumati tomonidan Toshkent shahrida Koreya madaniyati uyi qurib bitkazildi. Ushbu maskan xalqlarimiz abadiy do'stligining yana bir yorqin timsoli bo'ladi. Mamlakatimiz oliy o'quv yurtlari Janubiy Koreyadagi 45 dan ortiq ilmiy-tadqiqot muassasasi bilan hamkorlik o'rnatgan. Poytaxtimizda Koreya Respublikasining to'rtta universiteti filiali ochilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nafaqat Koreya Respublikasi tajribasini, balki jahonning boshqa ilg'or mamlakatlarning ta'lim sohasida olib borayotgan siyosati tajribasini qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda ta'limni xarajat qiluvchi soha emas, balki jamiyatning eng muhim ishlab chiqaruvchi kuchiga aylantirish lozim. Ya'ni ta'lim raqobatbardosh bo'lishi, jiddiy moliyaviy mablag'larni o'ziga jalb eta olishi kerak. Boshlang'ich maktabning birinchi pog'onasidan boshlab ta'limni iqtisodiyotni, umuman davlatni rivojlantirishga yo'naltirish lozim. Faqat bilim olish bilan cheklanib qolmay, balki olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash va jamiyat hayotida foyda keltirishiga harakat qilish zarur. Malakali kadrlar tayyorlash yo'nalishida hamkorlikni rivojlantirish maqsadida Toshkent axborot texnologiyalari hamda Janubiy Koreyaning axborot texnologiyalari bo'yicha 4 nafar yetakchi oliy o'quv yurtlari – Inxa universiteti, Fan va texnologiyalar bo'yicha Seul Milliy universiteti, Yongam universiteti hamda Kyong-Xi universitetlari

⁴ S.V.Xan "Koreya tarixi" Toshkent -2013.121-122b

bilan hamkorlik hujjatlari imzolangan. Mazkur hamkorlik kelishuvlari ta'lim va AKT bo'yicha nazariy va amaliy tajribalar almashinuvi, o'qituvchilarning sohaga oid zamonaviy bilimlarini mustahkamlash, o'quv jarayonida zarur materiallar va qo'llanmalardan unumli foydalanish va ta'limga oid bir qator tadbirlarni amalga oshirishning asosidir. Ushbu ta'lim yo'nalishidagi hamkorlik bitimlari asosida 2014-yilda 42 nafar o'qituvchi, 10 nafar magistr, 8 nafar doktorantlarning Koreya Respublikasining nufuzli oliy ta'lim muassasalarida o'z bilim va ko'nikmalarini oshirib kelishlari ko'zda tutilgan. O'zbekistonda Puchon, Yaju universitetlari, filiallari hamda Farg'onada Koreya xalqaro universiteti faoliyat yuritib kelmoqda. 2021 yil 1 fevralda esa Aju universitetining filiali ochildi. Toshkentda Koreya metodologiyasi bo'yicha tashkil etilgan 324-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyat yuritadi⁵. Xulosa qilib shuni aytish mumkin, bugungi kunga kelib Janubiy Koreya bilan hamkorlikning asosiy sohalaridan biri bu ta'lim sohasidir. Har yili ko'plab o'zbekistonlik yoshlar ta'lim olish uchun Koreyaga borishadi. Bundan tashqari ta'lim sohamizda Janubiy Koreya ta'lim tizimini modernizatsiya qilish tajribasini qo'llash ijobiy natijalar olib kelishi ko'zda tutilgandir. Nafaqat Koreya Respublikasi tajribasini, balki jahonning boshqa ilg'or mamlakatlarning ta'lim sohasida olib borayotgan siyosati tajribasini qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. <https://www.review.uz> 23.08.2021
2. S.V.Xan "Koreya tarixi" Toshkent – 2013
3. B.B. Shukurjonova "Koreya Respublikasi ta'lim tizimida islohotlar" Ziyonet.: Kutubxona

⁵Shukurjonov B.B. Koreya Respublikasi ta'lim tizimida islohotlar //Ziyonet< kutubxona >Koreya Respublikasi ta'lim tizimida islohotlar